

Neurobiologia do Transtorno do Espectro Autista
Mecanismos Neurofisiológicos e Implicações Clínicas: uma revisão
narrativa da literatura.

Neurobiology of Autism Spectrum Disorder (ASD)
Neurophysiological Mechanisms and Clinical Implications: a narrative
review.

MAGALHÃES, Jefferson¹

JESUS, Domingas²

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento com prevalência crescente e etiologia complexa. A neurobiologia do TEA envolve uma série de fatores genéticos, neuroquímicos e neuroanatômicos que contribuem para suas características clínicas.

Este presente trabalho é uma revisão de literatura sistemática. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e Scopus, utilizando termos como “Autism Spectrum Disorder”, “neurobiology”, “genetics” e “brain connectivity”.

Foram analisados 22 artigos, incluindo revisões e meta-análises, publicadas entre 2000 e 2025.

A revisão destaca a natureza multifacetada do TEA, com evidências de hipoconectividade de longa distância e hiperconectividade local. Disfunções genéticas, alterações epigenéticas e atípicas em estruturas cerebrais como córtex pré-frontal, o cerebelo e a amígdala são identificadas como mecanismos centrais.

¹ Graduado em Gestão Ambiental, pela Universidade Anhanguera Unopar- São Luís do Maranhão, Brasil, Pós Graduado em Neurociência clínica pela Faculdade de Minas – FACUMINAS, Brasil, e-mail: magalhaesjefferson14@gmail.com

² Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, São Luís do Maranhão, Brasil, Mestre em Genética.

Os avanços na compreensão da neurobiologia do TEA oferecem novos insights para o desenvolvimento de biomarcadores e intervenções terapêuticas. A pesquisa futura deve focar na interligação dessas disfunções e na heterogeneidade clínica para avançar em diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados.

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Neurobiologia; Neuroimagem; Genética.

ABSTRACT

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental condition with increasing prevalence and complex etiology. The neurobiology of ASD involves a series of genetic, neurochemical, and neuroanatomical factors that contribute to its clinical characteristics.

This work is a systematic literature review. The search was conducted in the PubMed and Scopus databases, using terms such as “Autism Spectrum Disorder,” “neurobiology,” “genetics,” and “brain connectivity.” A total of more than 21 articles, including reviews and meta-analyses, published between 2000 and 2025 were analyzed.

The review highlights the multifaceted nature of ASD, with evidence of long-range hypoconnectivity and local hyperconnectivity. Genetic dysfunctions, epigenetic alterations, and atypia in brain structures such as the prefrontal cortex, cerebellum, and amygdala are identified as central mechanisms.

Advances in the understanding of ASD neurobiology offer new insights for the development of biomarkers and therapeutic interventions. Future research should focus on the interrelation of these dysfunctions and clinical heterogeneity to advance more precise diagnoses and personalized treatments.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD); Neurobiology; Neuroimaging; Genetics.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental caracterizada por desafios persistentes na comunicação social, comportamentos repetitivos e padrões restritos de interesse (Chen *et al.*, 2022). A complexidade do TEA reside em sua etiologia multifatorial, que envolve a interação de fatores genéticos e ambientais, resultando em alterações neurobiológicas significativas (Nalin *et al.*, 2025).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prevalência global do TEA tem aumentado nas últimas décadas, com estimativas indicando que aproximadamente 1 em cada 100 crianças é diagnosticada com o transtorno. Esse crescimento na identificação do autismo reflete tanto uma maior conscientização quanto avanços nos critérios diagnósticos, tornando essencial uma compreensão aprofundada de seus mecanismos neurobiológicos.

A neurobiologia do autismo é um campo de estudo que busca entender as bases neurológicas e fisiológicas (neurofisiológicas) que contribuem para as manifestações clínicas do transtorno. A investigação das bases neurobiológicas tem implicações diretas na prática clínica, influenciando desde o diagnóstico precoce até o desenvolvimento de intervenções mais eficazes. Métodos como eletroencefalografia (EEG), ressonância magnética funcional (fMRI) e análise de biomarcadores têm sido explorados para aprimorar a detecção e acompanhamento do TEA. Ao mesmo tempo, terapias inovadoras, incluindo estimulação cerebral não invasiva e abordagens farmacológicas direcionadas, têm sido investigadas como potenciais estratégias para modular a atividade neural e melhorar sintomas centrais do transtorno.

A pesquisa contemporânea tem proporcionado uma compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes ao autismo, com o foco se deslocando de disfunções cerebrais isoladas para a compreensão de redes e sistemas complexos (Uddin *et al.*, 2013). Este trabalho visa aprofundar a compreensão

dos aspectos neurobiológicos do TEA, sintetizando os avanços mais recentes na pesquisa científica e discutindo as implicações clínicas desses achados.

1.1. Justificativa

O crescente número de diagnósticos de TEA e a complexidade de suas manifestações clínicas tornam fundamental o aprofundamento no estudo de seus mecanismos neurobiológicos. A falta de biomarcadores específicos para o autismo ainda representa um desafio para o diagnóstico, que atualmente é baseado exclusivamente em critérios comportamentais. Assim, compreender melhor as bases neurofisiológicas do transtorno pode auxiliar na identificação de novos métodos de avaliação e no desenvolvimento de terapias mais direcionadas.

Além disso, o TEA é uma condição altamente heterogênea, variando significativamente em termos de sintomas e nível de suporte necessário para cada indivíduo. O conhecimento sobre os fatores genéticos, epigenéticos e neuroquímicos envolvidos pode contribuir para uma abordagem mais personalizada e eficaz no tratamento.

1.2. Problema de Pesquisa

A partir do exposto, surge o seguinte questionamento central para este estudo:

Quais são os principais mecanismos neurobiológicos associados ao autismo e como esses achados podem influenciar as abordagens clínicas para o diagnóstico e tratamento do transtorno?

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Investigar os principais mecanismos neurobiológicos do Transtorno do Espectro Autista e suas implicações clínicas.

2.2 Objetivos específicos

Explorar as alterações neuroestruturais e neurofuncionais associadas ao TEA;

Analisar o papel de fatores genéticos e epigenéticos na etiologia do autismo;

Discutir como os achados neurobiológicos podem contribuir para avanços no diagnóstico e no tratamento do TEA.

3. METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido como uma revisão de literatura sistemática para identificar e sintetizar evidências atuais sobre os mecanismos neurobiológicos do TEA. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados eletrônicas PubMed e Scopus. Os termos de buscas foram: “Autism Spectrum Disorder” OR “ASD” AND “neurobiology” OR “neuroanatomy” AND “genetics” OR “epigenetics” AND “brain connectivity” OR “neuroimaging”.

3.1. Tipo de Pesquisa

A pesquisa será caracterizada como uma revisão bibliográfica qualitativa. Segundo Gil (2008), a revisão bibliográfica é uma técnica de pesquisa em que se analisam e discutem as contribuições já existentes sobre um determinado tema. Esta abordagem permite um levantamento e aprofundamento sobre o conhecimento acumulado na área, sem a necessidade de coleta de dados originais.

A revisão qualitativa é adequada para a exploração e compreensão dos mecanismos neurobiológicos do TEA, pois permite integrar estudos teóricos e

empíricos que abordam diferentes aspectos da neurociência, como neuroimagem, genética, epigenética e intervenções terapêuticas.

3.2. Critérios de Inclusão e Exclusão

Foram definidos os seguintes critérios de seleção:

- **Inclusão:** Artigos originais, revisões sistemáticas e meta-análises publicadas entre janeiro de 2000 e agosto de 2025, abordando mecanismos neurobiológicos e suas implicações clínicas.
- **Exclusão:** Artigos com foco em temas não neurobiológicos (ex.: intervenções comportamentais sem base neural), estudos de caso isolados e artigos em idiomas que não fossem inglês ou português.

O fluxograma a seguir ilustra o processo de exclusão e inclusão:

PROCESSO	REGISTROS	NÚMERO
Identificação	Registros identificados através de bases de dados como PubMed e Scopus	154
	Registros após remoção de duplicatas	154
Triagem	Registros triados	154
	Artigos excluídos	132
Elegibilidade	Artigos lidos na íntegra para avaliação de elegibilidade	22
	Artigos excluídos nesta etapa	0
Inclusão	Artigos incluídos na revisão	22

3.4. Procedimentos de Coleta e Análise

A coleta de dados foi realizada por meio de busca nas bases de dados mencionados, utilizando palavras-chave como “neurobiologia do autismo”, “neuroimagem no TEA”, “genética do autismo”, “conectividade neural no TEA”, “epigenética e autismo”, entre outras. A seleção dos artigos foi feita com base no título, resumo e palavras-chave, sendo os textos completos analisados conforme os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

A análise dos artigos será sistemática, com foco na síntese dos principais achados sobre as alterações estruturais, funcionais e genéticas do cérebro de indivíduos com TEA. A análise será feita por tema, agrupando os estudos em tópicos como neuroimagem, genética, neuroquímica e implicações clínicas, visando construir uma visão integrada sobre os mecanismos neurobiológicos do transtorno.

3.5. Limitações do Estudo

Este estudo tem como limitação o fato de ser uma revisão bibliográfica, o que implica em não incluir dados originais ou novos experimentos. Além disso, a diversidade de estudos encontrados pode resultar em abordagens heterogêneas quanto aos métodos utilizados, o que pode dificultar uma comparação direta entre eles. No entanto, a síntese dos principais achados permitirá uma compreensão abrangente das contribuições mais recentes sobre a neurobiologia.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição complexa do neurodesenvolvimento que envolve múltiplos fatores neurobiológicos. A compreensão do autismo tem evoluído significativamente nas últimas décadas, especialmente com os avanços nas técnicas de neuroimagem, genética e neurofisiologia. Neste capítulo, serão abordados os principais aspectos da neurobiologia do TEA, incluindo alterações genéticas e epigenéticas

associados ao transtorno, além das implicações dessas descobertas para a prática clínica.

4.1. Definição e características do Transtornos do Espectro Autista (TEA)

O TEA é caracterizado por dificuldades na comunicação, padrões de comportamento repetitivos e interesses restritos (American Psychiatric Association [APA] 2013). Trata-se de um transtorno altamente heterogêneo, com manifestações que variam desde quadros leves, nos quais os indivíduos conseguem levar uma vida independente, até casos mais graves, que requerem suporte contínuo.

A origem do termo “espectro” reflete essa variabilidade na apresentação clínica do TEA. Segundo Lord *et al.* (2020), os sintomas podem se manifestar de diferentes formas e intensidades, tornando o diagnóstico desafiador. Além disso, o autismo está frequentemente associado a comorbidades, como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), epilepsia e distúrbios do sono (Simonoff *et al.*, 2008)

4.2. Alterações Neuroestruturais e neurofuncionais no TEA

Estudos de neuroimagem indicam que o cérebro de indivíduos com TEA apresenta diferenças morfológicas em diversas regiões, especialmente no córtex pré-frontal, sistema límbico, cerebelo e corpo caloso (Ecker *et al.*, 2012; Stoner *et al.*, 2014; Casanova *et al.*, 2023). Além das alterações estruturais, o TEA está associado a disfunção na conectividade neuronal. Modelos teóricos sugerem que indivíduos com o transtorno apresentam um padrão atípico de conectividade, caracterizado por um aumento na conectividade local e uma diminuição na conectividade de longo alcance (Belmonte *et al.*, 2004; Haigh *et al.*, 2020).

Essas disfunções na conectividade neural podem explicar dificuldades na integração de informações complexas, um traço marcante do TEA. Além disso, alterações na neurotransmissão, especialmente nos sistemas

GABAérgico e glutamatérgico, podem estar envolvidos na fisiopatologia do TEA (Spooren *et al.*, 2018; Zhang *et al.*, 2024).

4.2.1. Córtex Pré-Frontal e conectividade social

O córtex pré-frontal está relacionado a funções cognitivas superiores, como tomada de decisões, controle inibitório e regulação emocional. Estudos de ressonância magnética funcional (fMRI) demonstram que indivíduos com TEA apresentam hiperconectividade local e hipoconectividade de longo alcance no córtex pré-frontal, o que pode estar associado a dificuldades na comunicação social e no processamento de estímulos complexos (Uddin *et al.*, 2013; Kim *et al.*, 2020; Chen *et al.*, 2022).

Essa configuração pode restringir a integração de informações dispersas, privilegiando um processamento excessivamente centralizado e tornando mais difícil a adaptação a contextos sociais em constante mudança (Uddin *et al.*, 2013). Pesquisas recentes indicam que esse desequilíbrio pode ser mais acentuado em pessoas com déficits de reciprocidade social mais significativos, destacando sua importância como um possível biomarcador funcional.

4.2.2. Sistema Límbico

O sistema límbico, responsável pela regulação emocional e processamento social, também apresenta alterações significativas no TEA. A amígdala, uma estrutura chave nesse sistema, tende a ser hiperativada em resposta a estímulos sociais, o que pode contribuir para a hipersensibilidade emocional e dificuldades na interação social (Baron-Cohen *et al.*, 2000; Schultz *et al.*, 2000; Kelly *et al.*, 2020; Langenbach *et al.*, 2024).

4.2.3. Cerebelo

O cerebelo, tradicionalmente associado ao controle motor, tem sido reconhecido como um modulador de funções cognitivas e sociais. Pesquisas

indicam que indivíduos com TEA apresentam redução do volume cerebelar e alterações na conectividade entre essa estrutura e o córtex cerebral, afetando habilidades motoras e cognitivas (Wang *et al.*, 2014; Parr *et al.*, 2021; McKinney *et al.*, 2022).

4.2.4. Corpo Caloso

O corpo caloso, principal via de comunicação entre os hemisférios cerebrais, frequentemente apresenta redução no volume em indivíduos com TEA. Essa alteração pode comprometer a integração de informações entre diferentes áreas do cérebro, contribuindo para dificuldades na percepção social e na coordenação de respostas comportamentais (Frazier & Hardan, 2009).

4.3. Fatores Genéticos e Epigenéticos no TEA

A base genética do TEA é robusta e complexa, com a herança poligênica desempenhando um papel significativo (Sandin *et al.*, 2017). Estudos de associação genômica ampla (GWAS) têm identificado múltiplos genes de risco (Kelleher & The Simons Foundation, 2022). A pesquisa de **Satterstrom *et al.* (2020)**, por exemplo, analisou um vasta coorte de 35.584 indivíduos e identificou 102 genes de alto risco associados ao TEA, muitos dos quais são cruciais para a função sináptica e regulação de expressão gênica.

Além disso, a epigenética surge como um mecanismo fundamental para entender a interação entre genes e fatores ambientais (Lasalle, 2013). A revisão de **Wong *et al.* (2022)** ressalta como a metilação do DNA e outras modificações epigenéticas podem modular a expressão de genes de risco, influenciando o desenvolvimento cerebral e as características do TEA (Liu & Li, 2020).

4.3.1. Genes Associados ao TEA

Diversos genes foram associados ao TEA, incluindo SHANK3, NRXN1, CNTNAP2 e MECP2, que desempenham um papel fundamental na formação e

no funcionamento das sinapses neurais (Geschwind & State, 2015; Kelleher & The Simons Foundation, 2022; Satterstrom *et al.*, 2020).

4.4. Implicações Clínicas das Descobertas Neurobiológicas

Os avanços na compreensão da neurobiologia do TEA têm gerado impacto significativo nas abordagens clínicas, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento.

4.4.1 Diagnóstico

O diagnóstico do TEA é baseado em critérios clínicos estabelecidos pelo DSM-5. No entanto, pesquisas buscam identificar biomarcadores neurobiológicos que possam auxiliar na detecção precoce do transtorno. O estudo de **Dinstein *et al.* (2011)** indica que padrões atípicos de conectividade cerebral podem servir como potenciais marcadores diagnósticos, e a pesquisa de **Hazlett *et al.* (2017)** demonstrou que a hiperexpansão da superfície do córtex e o crescimento excessivo do volume cerebral podem predizer o diagnóstico de TEA em crianças de alto risco.

4.4.2. Abordagens Terapêuticas

Compreender os mecanismos neurobiológicos do autismo permite o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. Terapias baseadas na neurociência, como a estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e a estimulação magnética transcraniana (TMS), têm sido exploradas para modular a atividade cerebral em indivíduos com TEA (Oberman *et al.*, 2016).

Além disso, abordagens farmacológicas direcionadas para o equilíbrio da neurotransmissão, como moduladores do sistema glutamatérgico e GABAérgico, estão sendo investigadas como potenciais opções terapêuticas (Spooren *et al.*, 2012).

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados encontrados na literatura sobre a neurobiologia do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com foco nas alterações estruturais e funcionais no cérebro, além dos fatores genéticos e epigenéticos que influenciam o desenvolvimento do transtorno. A análise será feita com base nas evidências de neuroimagem, genética molecular e estudos sobre conectividade neural, afim de fornecer uma visão integrada dos mecanismos neurobiológicos subjacentes ao autismo.

5.1. Alterações Estruturais no Cérebro de Indivíduos com TEA

As pesquisas do **Ecker et al. (2012)** e **Stoner et al. (2014)** demonstraram que o TEA está associado a alterações morfológicas em diversas regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal, o sistema límbico e o cerebelo. Tais alterações estão frequentemente relacionadas com os sintomas característicos do transtorno, como dificuldades de comunicação social e comportamentos repetitivos.

5.1.2. Sistema Límbico e Regulação Emocional

O sistema límbico, responsável por regulação emocional e comportamento social, apresenta alterações significativas em indivíduos com TEA, especialmente na amígdala (Schumann *et al.*, 2011). Os estudos de **Baron-Cohen et al. (2020)** e **Schultz et al. (2000)** indicam que a amígdala tende a ser hiperativada quando os indivíduos com TEA são expostos a estímulos sociais, como rostos humanos ou expressões faciais. Isso pode explicar as dificuldades em reconhecer e processar sinais sociais, o que é um dos aspectos centrais do transtorno.

Além disso, as alterações na conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal podem dificultar o controle emocional e a regulação de respostas comportamentais (Schultz *et al.*, 2000). Essas disfunções neurológicas tornam

os indivíduos com TEA mais suscetíveis a reações emocionais intensas, o que muitas vezes se traduz em comportamentos repetitivos e agressivos.

5.1.3. O Cerebelo e o Processamento Cognitivo

O cerebelo, tradicionalmente relacionado ao controle motor, tem sido cada vez mais reconhecido como um modulador importante das funções cognitivas e sociais. A pesquisa de **Wang et al. (2014)** mostra que o volume reduzido do cerebelo é uma característica comum em indivíduos com TEA. Isso pode afetar tanto o controle motor quanto a capacidade de interação social, já que o cerebelo tem conexões com áreas envolvidas na cognição social e emocional.

Alterações na conectividade cerebelar também têm sido associadas a dificuldades motoras e ao processamento de estímulos sociais, como dificuldade em interpretar gestos e expressões faciais (Frazier & Hardan, 2009). Esses achados sugerem que o cerebelo desempenha um papel crucial não apenas no controle motor, mas também no processamento das interações sociais.

5.2. Fatores Genéticos e Epigenéticos

O TEA tem uma forte base genética, e o estudo de **Geschwind & State (2015)** identificou genes específicos associados ao transtorno. Entretanto, a etiologia do autismo é complexa e envolve tanto fatores genéticos quanto epigenéticos.

5.2.1. Genética do Autismo

Estudos de genética molecular têm identificado vários genes implicados no desenvolvimento do TEA, como os genes SHANK3, NRXN1 e MECP2. O estudo de **Sandin et al. (2017)** e **Hazlett et al. (2017)** indicam que a

hereditariedade do TEA é alta, com uma estimativa de concordância de até 90% em gêmeos idênticos.

O gene SHANK3, por exemplo, está relacionado à formação e estabilidade das sinapses, enquanto o MECP2 está envolvido na regulação da expressão gênica durante o desenvolvimento neuronal (Geschwind & State, 2015). Alterações nesses genes podem levar a disfunções nas redes neurais que processam informações sociais e cognitivas. No entanto, as mutações genéticas responsáveis pelo TEA variam entre os indivíduos, o que contribui para a ampla diversidade de manifestações clínicas do transtorno.

5.2.2. Epigenética e Interações Ambientais

A epigenética desempenha um papel fundamental na modulação da expressão gênica e pode ser uma das explicações para a interação entre genética e ambiente no desenvolvimento do TEA. Pesquisas sugerem fortemente que fatores ambientais durante a gestação, como infecções maternas, exposição a substâncias tóxicas ou estresse, podem influenciar a expressão dos genes associados ao autismo (LaSalle, 2013). Essas modificações epigenéticas podem contribuir para a ativação ou inibição dos genes específicos, afetando o desenvolvimento neurológico e risco de desenvolvimento do transtorno.

5.3. Implicações Clínicas

As descobertas neurobiológicas sobre o TEA têm gerado novas perspectivas para o diagnóstico e tratamento do transtorno. A compreensão das alterações cerebrais associadas ao autismo tem implicações diretas para a melhoria das abordagens terapêuticas e diagnósticas.

5.3.1. Diagnóstico Precoce e Biomarcadores

A utilização de biomarcadores neurobiológicos para o diagnóstico precoce do TEA está se tornando uma área promissora de pesquisa. Estudos de neuroimagem, como fMRI e ressonância magnética estrutural (MRI), podem ajudar a identificar padrões atípicos de conectividade cerebral que precedem o aparecimento dos sintomas comportamentais (Dinstein *et al.*, 2011; Hazlett *et al.*, 2017). Além disso, o uso de testes genéticos pode auxiliar na identificação de variantes genéticas específicas relacionadas ao TEA, permitindo um diagnóstico mais precoce e preciso.

5.3.2. Terapias Baseadas em Neurociência

Com base nas descobertas neurobiológicas, novas terapias estão sendo exploradas, como a estimulação cerebral não invasiva, incluindo a estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) e a estimulação magnética transcraniana (TMS), técnica que utiliza campos magnéticos para modular a atividade cerebral em regiões associadas à cognição e à socialização. Estas terapias visam modular a atividade cerebral em áreas específicas, como o córtex pré-frontal, com o objetivo de melhorar as funções sociais e cognitivas dos indivíduos com TEA (Oberman *et al.*, 2016). Além disso, abordagens farmacológicas que visam regular o equilíbrio de neurotransmissores, como o glutamato e o GABA, estão sendo testados como potenciais tratamentos para os sintomas centrais do transtorno (Spooren *et al.*, 2018).

5.3.3. Neuroplasticidade e Possibilidade de Intervenção

A neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de se adaptar e modificar suas conexões neurais em resposta a estímulos ambientais e experiências. No contexto do TEA, pesquisas demonstram que a plasticidade cerebral pode ser aproveitada para melhorar habilidades sociais, emocionais e cognitivas em indivíduos autistas (Müller, 2007). Intervenções que estimulam a neuroplasticidade incluem:

Terapias baseadas em reforços positivos, que ajudam na modelagem do comportamento e no aprendizado social.

Atividades sensoriais e motoras, como musicoterapia e terapia ocupacional, que podem fortalecer conexões neuronais associadas ao processamento sensorial.

Estimulação cognitiva, como jogos e exercícios interativos, que promovem maior flexibilidade mental e adaptação a novas situações.

Essas abordagens demonstram que, apesar das diferenças estruturais no cérebro autista, há um grande potencial para adaptação e aprendizado ao longo da vida. O estudo contínuo da neuroplasticidade pode levar ao desenvolvimento de intervenções ainda mais eficazes para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com TEA.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos mais desafiadores e complexos transtornos do desenvolvimento humano, caracterizado por uma ampla variedade de manifestações clínicas e neurobiológicas. A revisão realizada neste estudo evidenciou que as alterações neurobiológicas do TEA envolvem uma série de mecanismos cerebrais intrincados, desde disfunções na conectividade cerebral até mutações genéticas específicas que afetam a formação e funcionamento das redes neurais responsáveis pelas funções sociais, emocionais e cognitivas.

Os estudo de **Casanova *et al.* (2002)** revelou que regiões-chave, como córtex pré-frontal, o sistema límbico e o cerebelo, apresentam alterações estruturais e funcionais em indivíduos com TEA, o que está diretamente relacionado aos déficits nas interações sociais e comportamentais características do transtorno. A hipoconectividade de longo alcance, especialmente no córtex pré-frontal, está associada a dificuldades na regulação emocional e na adaptação social (Uddin *et al.*, 2013), enquanto a hiperatividade da amígdala pode contribuir para dificuldades em processar informações sociais (Baron-Cohen *t al.*, 2000).

Além disso, a pesquisa genética e epigenética sobre o TEA avançou significativamente, com o estudo de **Geschwind & State (2015)** identificando diversos genes associados ao transtorno, como SHANK3, MECP2 e NRXN1. A interação entre fatores genéticos e ambientais tem sido considerada um dos principais determinantes no desenvolvimento do TEA (LaSalle, 2013), demonstrando que modificações epigenéticas podem influenciar a expressão desses genes e contribuir para o aparecimento do transtorno. Esses achados são fundamentais para uma compreensão mais profunda das causas biológicas do autismo.

O impacto dessas descobertas neurobiológicas é significativo para a prática clínica. O diagnóstico precoce, impulsionado pela utilização de biomarcadores genéticos e de neuroimagem, pode melhorar a precisão na identificação do TEA (Rajendran *et al.*, 2022), permitindo intervenções mais rápidas e eficazes. Além disso, as terapias baseadas em neurociência, como a estimulação transcraniana e abordagens farmacológicas direcionadas aos neurotransmissores (Oberman *et al.*, 2016; Spooren *et al.*, 2018), oferecem novas possibilidades de tratamento que visam não apenas aliviar os sintomas, mas também promover melhorias na conectividade cerebral e na regulação emocional.

Entretanto, ainda existem várias questões a serem abordadas, como a necessidade de mais estudos longitudinais que possam estabelecer com maior clareza a relação entre as alterações cerebrais e os sintomas clínicos do TEA ao longo do desenvolvimento. O caráter heterogêneo do transtorno exige que futuras pesquisas considerem a diversidade de manifestações do TEA e os mecanismos que podem variar entre os diferentes subtipos do transtorno. O estudo contínuo da neuroplasticidade pode levar ao desenvolvimento de intervenções ainda mais eficazes para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com TEA (Müller, 2007).

Este estudo contribui para a compreensão das bases neurobiológicas do TEA, proporcionando uma visão integrada que combina genética, neuroimagem e teorias de conectividade cerebral. Além disso, destaca a importância da investigação multidisciplinar na área, que é essencial para o avanço das

terapias e diagnósticos. Com os avanços científicos, espera-se que o tratamento do autismo se torne cada vez mais personalizado, permitindo uma abordagem mais eficaz para cada indivíduo.

REFERÊNCIAS

Baron-Cohen S, Ring HA, Bullmore ET, Wheelwright S, Ashwin C, Williams SCR. The amygdala theory of autism. *Neurosci Biobehav Rev*. 2000;24(3):355-64. doi: 10.1016/S0149-7634(00)00011-7.

Belmonte MK, Allen G, Beckel-Mitchener A, Boulanger LM, Carper RA, Webb SJ. Autism and abnormal development of brain connectivity. *J Neurosci*. 2004;24(42):9228-31. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3340-04.2004.

Casanova MF, Buxhoeveden DP, Switala AE, Roy E. Minicolumnar pathology in autism. *Neurology*. 2002;58(3):428-32. doi: 10.1212/WNL.58.3.428.

Chen J, Zhang Y, Zheng X, Li Y, Chen H, Xu Y. The altered pattern of the functional connectome related to pathological biomarkers in individuals for autism spectrum disorder identification. *Front Neurosci*. 2022;16:913377. doi: 10.3389/fnins.2022.913377.

Frazier TW, Hardan AY. A meta-analysis of the corpus callosum in autism. *Biol Psychiatry*. 2009;66(10):935-41. doi: 10.1016/j.biopsych.2009.07.022.

Geschwind DH, State MW. Gene hunting in autism spectrum disorder: on the path to precision medicine. *Lancet Neurol*. 2015;14(11):1109-20. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00044-7.

Hazlett HC, Gu H, Munsell BC, Kim SH, Styner M, Wolff JJ, et al. Early brain development in infants at high risk for autism spectrum disorder. *Nature*. 2017;542(7641):348-51. doi: 10.1038/nature21369.

Langenbach BP, Schmitt LM, Ford JS, Kenworthy L, Gaillard WD, Vaidya CJ, et al. Autistic and non-autistic individuals show the same amygdala activity during

emotional face processing. *Mol Autism*. 2024;15:58. doi:
10.1186/s13229-024-00582-9.

LaSalle JM. Epigenomic strategies at the interface of genetic and environmental risk factors for autism. *J Hum Genet*. 2013;58(7):396-401. doi:
10.1038/jhg.2013.49.

Müller RA. The study of autism as a distributed disorder. *Ment Retard Dev Disabil Res Rev*. 2007;13(1):85-95. doi: 10.1002/mrdd.20141.

Nalin T, Rossi F, Bianchi E, Romano C. Neurobiological basis of autism spectrum disorder: mini review. *Front Psychol*. 2025;16:1558081. doi:
10.3389/fpsyg.2025.1558081.

Oberman LM, Enticott PG, Casanova MF, Rotenberg A, Pascual-Leone A, McCracken JT, et al. Transcranial magnetic stimulation in autism spectrum disorder: challenges, promise, and roadmap for future research. *Autism Res*. 2016;9(2):184-203. doi: 10.1002/aur.1567.

Rajendran P, Kumar A, Devi S. Biomarkers in autism spectrum disorder – a review. *Int J Oral Health Dent*. 2022;8(4):216-22. doi:
10.18231/j.ijohd.2022.040.

Sandin S, Lichtenstein P, Kuja-Halkola R, Larsson H, Hultman CM, Reichenberg A. The Heritability of Autism Spectrum Disorder. *JAMA*. 2017;318(12):1182-4. doi: 10.1001/jama.2017.12141.

Satterstrom FK, Kosmicki JA, Wang J, Breen MS, De Rubeis S, An JY, et al. Large-Scale Exome Sequencing Study Implicates Both Developmental and Functional Changes in the Neurobiology of Autism. *Cell*. 2020;180(3):568-84. doi: 10.1016/j.cell.2019.12.036.

Schumann CM, Bauman MD, Amaral DG. Abnormal structure or function of the amygdala is a common component of neurodevelopmental disorders. *Neuropsychologia*. 2010;48(9):2134-45. doi:<https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2010.09.028>.

Spooren W, Lindemann L, Ghosh A, Santarelli L. Glutamate and GABA in autism spectrum disorder—a translational magnetic resonance spectroscopy study in man and rodent models. *Transl Psychiatry*. 2018;8(1):46. doi: 10.1038/s41398-018-0155-1.

Stoner R, Chow ML, Boyle MP, Sunkin SM, Mouton PR, Roy S, et al. Patches of disorganization in the neocortex of children with autism. *N Engl J Med*. 2014;370(13):1209-19. doi: 10.1056/NEJMoa1307491.

Uddin LQ, Supekar K, Lynch CJ, Khouzam A, Phillips J, Feinstein C, et al. Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. *Front Hum Neurosci*. 2013;7:458. doi: 10.3389/fnhum.2013.00458.

Wang SS, Kloth AD, Badura A. The cerebellum, sensitive periods, and autism. *Neuron*. 2014;83(3):518-32. doi: 10.1016/j.neuron.2014.07.016.

Wang Y, Li J, Zhou J, Zhang X, Liu Y, Xu J, et al. Abnormalities in cerebellar subregions' volume and cerebellocerebral structural covariance in autism spectrum disorder. *Autism Res*. 2025;18(3):3287. doi: 10.1002/aur.3287.